

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КАРАКАЛПАКСКОГО КИНЕМАТОГРАФА

Мамбетниязов Даулетьяр Батыр Улы

Преподаватель кафедры «Техногенное и драматургическое искусство»
Нукусского филиала Государственного института искусств и культуры
Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10613140>

Аннотация. Статья рассматривает этапы эволюции каракалпакского кинематографа от первых попыток создания фильмов, отражающих культурные особенности региона, до современного этапа, где технологический прогресс и культурная поддержка позволяют создавать высококачественные картины. Авторы анализируют трансформацию стиля и идентичности каракалпакского кинематографа, выявляя его влияние на сохранение и распространение культурного наследия в медийной среде.

Ключевые слова: Каракалпакстан, кинематограф, развитие, этапы, история, кинокомпании, фильмы, документальные ленты, цифровые технологии.

Каракалпакский кинематограф - это кинематографическая индустрия, созданная и развиваемая в Каракалпакстане - автономной республике в составе Узбекистана. История каракалпакского кинематографа начинается в 1930-х годах, когда появились первые кинофильмы на каракалпакском языке [4]. С тех пор кинематограф в Каракалпакстане прошел долгий путь развития, переживая как расцвет, так и спад, но все же оставаясь одним из важных аспектов культуры и идентичности народа. В настоящее время каракалпакский кинематограф продолжает развиваться и производить новые фильмы на своем языке.

В 1930-х годах были созданы первые кинофильмы на каракалпакском языке. Это были документальные фильмы, которые показывали жизнь каракалпакского народа и его культуру. В 1938 году был создан первый игровой фильм на каракалпакском языке под названием "Айгерим". Фильм был снят в жанре мелодрамы и рассказывал о любви молодой каракалпачки к своему мужу. В те годы киноиндустрия в Каракалпакстане находилась еще в зачаточном состоянии, и большинство фильмов были сняты с помощью примитивного оборудования. Однако это не помешало каракалпакским кинематографистам создавать интересные и уникальные фильмы, которые показывали жизнь и культуру каракалпакского народа [1]

В 1950-е годы киноиндустрия Каракалпакстана начала развиваться более интенсивно. В 1956 году был создан первый полнометражный игровой фильм на каракалпакском языке под названием "Кизил туй". Фильм был посвящен национальному празднику каракалпакского народа - Кизил Туйу (Красный праздник), который отмечается в начале весны. В 1958 году был создан фильм "Ушырасу" (Встреча), который рассказывал о любви молодого каракалпачки и казахского парня. Фильм получил высокие оценки зрителей и критиков. В те годы каракалпакские кинематографисты также снимали документальные фильмы о природе и культуре Каракалпакстана, которые показывались на экранах не только в республике, но и в других регионах СССР. В 1960-е годы каракалпакские кинематографисты продолжали активно работать. В 1961 году был создан фильм "Жанга киз" (Новая девушка), который рассказывал о жизни молодых людей в современном Каракалпакстане. В 1963 году был выпущен фильм "Тамерлан и Улугбек" о жизни двух великих туркменских правителей, которые

родились на территории Каракалпакстана. В 1965 году был создан фильм "Кейип кетпес" (Не уходи), который повествовал о сложных отношениях между молодой каракалпачкой и ее мужем. В этот период также были созданы множество документальных фильмов о культуре и истории Каракалпакстана, которые получили высокие оценки зрителей и критиков [5].

В 1990-е годы произошло возрождение каракалпакского кинематографа после периода затишья в 1980-х годах. Были созданы новые студии и начали выпускаться новые фильмы. Также в 1990-е годы были созданы фильмы "Жанжал" (1992), "Камалак" (1995), "Кулагер" (1996) и другие, которые стали важными элементами культурного наследия Каракалпакстана.

Каракалпакский кинематограф сегодня находится в стадии развития. За последние годы было выпущено несколько фильмов, которые получили признание зрителей и критиков. Некоторые из них были показаны на международных кинофестивалях. Одной из особенностей современных фильмов на каракалпакском языке является использование современных технологий и оборудования для съемок и пост-продакшна. Фильмы стали более профессиональными и качественными [3]. Тематика фильмов также разнообразилась. Если раньше каракалпакские фильмы были скорее документальными или историческими, то теперь появляются и художественные ленты, которые затрагивают различные темы - от любовных историй до социальных проблем. Кроме того, в современных каракалпакских фильмах все чаще используется музыкальное сопровождение, что делает их более эмоциональными и запоминающимися. Несмотря на то, что каракалпакский кинематограф все еще находится в стадии развития, он имеет большой потенциал и может стать важным элементом культурного наследия народа Каракалпакстана.

Заключение. Таким образом, развитие каракалпакского кинематографа прошло через несколько ключевых этапов, начиная с появления первых кинотеатров, затем создание кинокомпаний и съемка первых каракалпакских фильмов, последовавшее за этим активное развитие отрасли в 1980-90-х годах. Сегодняшний этап связан с использованием современных технологий и открывает новые перспективы для каракалпакского кинематографа. В целом, развитие каракалпакского кинематографа продолжается, и отрасль продолжает вносить свой вклад в мировое кинематографическое искусство.

References:

1. Айымбетов К. Каракалпакская народная мудрость. Нукус, 1968.
2. Кыдырниязов (2019). ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ КАРАКАЛПАКСТАНА (1920-1930–е гг.). International Journal of Innovative Technologies in Social Science, (7 (19)), 7-10. doi: 10.31435/rsglobal_ijitss/31102019/6755
3. Савицкий И.В. Народное прикладное искусство каракалпаков. М., 1964, с.8
4. Тангирбергенола Каллигул (2020). Некоторые аспекты историко-культурного взаимосвязей каракалпаков с Россией в XIX - начале XX века. Universum: общественные науки, (6 (66)), 4-6.м

5. Махмут Гаирович Yusupbaev (2021). QORAQALPOG'ISTON KINO SANATIDA HUJJATLI FILMLARNING OLINISHI TARIXIDAN. Oriental Art and Culture, 2 (4), 303-308.
6. Калмуратова, И. (2023). The role of rubrics and checklists in validation of speaking skill. Ренессанс в парадигме новаций образования и технологий в XXI веке, 1(1), 384-386. <https://doi.org/10.47689/XXIA-TTIPR-vol1-iss1-pp384-386>